

ECONOMIC SCIENCES

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Гасанов А.Н.

Доктор экономических наук, профессор, Гянджинский Государственный Университет

Насибов Э.Я.

Магистрант, Гянджинский Государственный Университет

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE POTENTIAL OPPORTUNITIES AND THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF HEALTH TOURISM IN AZERBAIJAN

Hasanov A.,

Doctor of Economics, Professor, Ganja State University

Nasibov E.

Master's student, Ganja State University

АННОТАЦИЯ

В статье объясняется сущность оздоровительного туризма и перечисляются факторы, способствующие его организации и развитию. Охарактеризован потенциал оздоровительного туризма Азербайджана и проанализирован уровень их использования. Отмечается, что, несмотря на то, что в стране достаточно природных средств и необходимый лечебно-оздоровительный потенциал, данный вид туризма не развит на должном уровне. Для решения проблем в этой сфере предлагается принять специальные меры в государственной политике в области туризма, а также подготовить и реализовать концепцию развития оздоровительного туризма.

ABSTRACT

The article explains the essence of health tourism and lists the factors contributing to its organization and development. The potential of health tourism in Azerbaijan is characterized and the level of their use is analyzed. It is noted that, despite the fact that the country has enough natural resources and the necessary medical and recreational potential, this type of tourism is not developed at the proper level. To solve problems in this area, it is proposed to take special measures in the state policy in the field of tourism, as well as to prepare and implement a concept for the development of health tourism.

Ключевые слова: оздоровительный туризм, потенциал оздоровительного туризма Азербайджана, развитие оздоровительного туризма в Азербайджане.

Keywords: health tourism, health tourism potential of Azerbaijan, development of health tourism in Azerbaijan.

Введение. Лечебно-оздоровительный туризм — это комплекс, применяемый в индустрии туризма, в котором люди используют для улучшения своего психического, физического и духовного благополучия, получая определенные виды лечения, потребляя оздоровительные или медицинские услуги.

В основе лечебно-оздоровительного туризма лежит забота о человеке и его здоровье. Поэтому этот вид туризма можно назвать одним из самых важных и перспективных в общей туристической деятельности, и он имеет очень богатую историю. В каждом регионе этот вид туризма развивался с учетом природных и лечебных ресурсов, социально-экономических и, конечно же, политических условий.

Оздоровительный туризм впервые был определен Международным Союзом Туристических Организаций (IUTO), предшественником Всемирной Туристской Организации ООН (UNWTO), как вид туризма, предполагающий оказание медицинских услуг с использованием природных ресурсов страны, особенно минеральных вод. и природно-

климатические ресурсы. Одним из наиболее широко используемых подходов к оздоровительному туризму является идея, выраженная как совокупность всех отношений и событий, возникающих в результате смены человеком места жительства с целью оздоровления, стабилизации и укрепления своего здоровья.

Как и во всех сферах деятельности в каждой стране, формирование и развитие сферы туризма подчиняется определенным закономерностям. Эти закономерности формируются в зависимости от характера сферы деятельности, структуры экономической системы страны, сложившихся в стране направлений традиционной хозяйственной деятельности, относительных и абсолютных конкурентных преимуществ страны, природных, социальных, демографических, экономических, экологических и другие возможности, методы развития и регулирования туризма.

Кроме того, масштабы и пределы влияния внутренних и внешних факторов на туристскую деятельность, показатели физической и экономиче-

ской доступности использования туристских ресурсов в туристских целях и вовлечения в туристский цикл, состояние инвестиционной привлекательности туристской деятельности, уровень диверсификации источников финансового обеспечения, интегрированный характер взаимоотношений между предприятиями туристской индустрии, многие другие объективные и субъективные факторы также влияют на формирование закономерностей развития туризма.

Организация и развитие отдельных видов туризма считается приоритетом в каждой стране. В связи с этим развитие любого вида туризма и его предложение на рынке туризма зависит от желаний и мечты, интеллектуальных, психологических, физиологических и физических потребностей туристов, а также от имеющихся природных ресурсов.

Как известно, в последние годы различные экономические, политические, культурные, социальные, экологические и др. изменения в полях проявляются во всех сферах жизни. Поскольку эти воздействия охватывают все слои общества, они не ускользнули и от людей, являющихся социальными существами, и возникновение тех или иных проблем со здоровьем людей непосредственно оценивается как результат этих воздействий. Опыт показывает, что основные факторы, влияющие на динамику многих заболеваний, непосредственно обусловлены воздействием внешней среды и представляют серьезную угрозу для здоровья. Эти угрозы и их последствия весьма многочисленны и разнообразны.

В результате пережитого напряжения частичное нарушение многих функциональных признаков у людей, отсутствие правильного режима сна и отдыха, недостаток свежего воздуха, несоблюдение правильного и рационального режима питания, равнодушие большинства людей на их здоровье, и др. Приводит к ухудшению нормального функционирования организма человека как физиологической системы и вызывает определенные заболевания и проблемы [5].

Местные, региональные, национальные и международные события различного характера нарушают ритм повседневной жизни людей, вызывая усиление чувства волнения, паники, стресса, создают у людей такие состояния, как физическое и психическое утомление, которые приводят к возникновению некоторых заболеваний и обострение уже имеющихся заболеваний. Люди, длительное время работающие в текущем режиме работы, не обращают внимания на постепенно возникающие в их здоровье физические, психологические и физиологические нагрузки и часто не проявляют адекватного поведения к импульсам, посылаемым как проявление осложнений, происходящих в организме. Такое равнодушие к здоровью приводит к физическим и психологическим осложнениям и серьезным негативным последствиям.

В этой ситуации охрана здоровья людей рассматривается как одно из основных направлений социальной политики многих стран. Одной из важ-

ных задач в современных условиях является восстановление и охрана физического, психологического и физиологического здоровья людей, своевременное выявление источника заболеваний, профилактика, лечение, хирургические операции при необходимости, организация реабилитационных мероприятий после лечения.

В последнее время особое внимание уделяется повышению и улучшению показателей качества жизни населения, в первую очередь укреплению здоровья, обеспечению продолжительности жизни, снижению смертности и инвалидности. Наряду с другими направлениями это делает актуальным использование оздоровительной функции туризма в решении вопросов, связанных с охраной и поддержкой здоровья населения.

Конечно, поскольку провести все перечисленные мероприятия комплексно в одном месте иногда не представляется возможным, и поэтому реабилитационные и реабилитационные работы проводят в лечебных, санаторно-курортных учреждениях, туристических базах, расположенных и действующих в разных районах, а иногда и в территории разных стран. Эти работы возможны благодаря организации лечебно-оздоровительных туров.

Особенности оздоровительного туризма. Лечебно-оздоровительный туризм в его нынешнем усовершенствованном виде и структуре начал появляться в 70-х годах XX века. Хотя этот вид туризма начал становиться массовым именно в те годы, история его развития охватывает древние времена. Древние индийцы, турки, греки и римляне использовали лечебные источники для защиты и восстановления своего здоровья.

Во многих исторических источниках доказано, что индийцы, турки, арабы, евреи, греки и большинство народов Европы использовали курортные зоны, минеральные и термальные воды, природные лечебные ресурсы горных и прибрежных районов, биоресурсы горных районов в оздоровительных целях [7].

Можно с уверенностью сказать, что с древнейших времен и до наших дней основным фактором, привлекающим пациентов для посещения курортных зон, являются средства с природными целебными свойствами, находящиеся в разных уголках мира. Лечебные природные факторы и сегодня являются основой организации лечебно-оздоровительного туризма.

В последние годы особую роль в массовизации этого вида туризма играет предложение на туристическом рынке лечебно-оздоровительных туров в виде сочетания с другими туристскими услугами. [8]. Поэтому туры, предусматривающие сочетание рекреационно-развлекательных и спортивно-туристических услуг, считаются одним из видов туризма, пользующихся наибольшим спросом на туристическом рынке в последние годы. Количество туристов, участвующих в турах, в которых лечебно-оздоровительные услуги оказываются одновременно с рекреационно-развлекательными услугами, имеет больший удельный вес в общем объеме туристических поездок.

Статистические данные, предоставленные большинством международных и национальных туристических организаций, показывают, что стремительный рост числа людей, участвующих в медицинском туризме, приводит к тому, что география медицинского туризма расширяется из года в год. Увеличение спроса на этот сегмент на туристическом рынке также связано с его комплексным предложением и организацией совместно с развлекательными и другими услугами.

Иногда термин оздоровительный туризм рассматривается как исследуемый раздел курортологии, а его лечебная составляющая считается приоритетной. Это дает основание сделать вывод, что применение общей технологии организации путешествий при организации и развитии лечебно-оздоровительного туризма и санаторно-курортной деятельности является более благоприятным. Однако такой подход, на наш взгляд, нельзя признать правильным и может выдвигаться в индивидуальном порядке и в большей степени определяться оздоровительными, оздоровительными и реабилитационными потребностями туристов. Следует учитывать, что спектр услуг, характер, структура лечебной программы, спектр лечебных процедур в оздоровительном туризме шире и комплекснее, чем аналогичные показатели курортно-оздоровительного туризма. Этот аспект проявляется и подтверждается разницей в классификациях оздоровительного туризма.

Оздоровительный туризм отличается от курортно-оздоровительного туризма своими организационными особенностями. В отличие от санаторно-курортного туризма оздоровительный туризм может быть организован и реализован как на территории санаторно-курортных учреждений, так и в лечебно-профилактических учреждениях [1, с. 36]. В последние годы, в отличие от курортно-оздоровительных туров, в тенденциях организации и развития лечебно-оздоровительных туров, помимо непосредственного лечения, становится модным разрабатывать и предлагать больше сервисных программ, которые организуются в комфортных условиях в природные условия и направленные на полное расслабление [2, с. 103].

Удобные и комфортные условия проживания, эффективная организация досуга, создание условий для проведения интересных спортивно-оздоровительных, культурно-массовых и зрелищных мероприятий, спортивных соревнований, конкурсов и интеллектуальных викторин, наличие инфраструктурных элементов для предложение услуг комфортного отдыха, развлечения, размещение, питания, привлекательные природные места и т. д. можно рассматривать как новые признаки лечебно-оздоровительного туризма. В то же время, эти признаки оздоровительного туризма создают возможность его организации в активной и пассивной форме в зависимости от характера лечебных потребностей и уровня активности туристов во время тура.

Во многих литературных источниках и объяснениях авторов, оздоровительный туризм также характеризуется как лечебный и рекреационный туризм. Этот вид туризма занимает особое место в мировой туристической системе, и в последние

годы его значение и востребованность этого вида туризма динамично и быстрее растут. По статистике Всемирной Туристской Организации, объем медицинского туризма в общемировом туристическом потоке в различных туристических регионах и субрегионах составляет 2-5% [9].

Как мы уже упоминали, существуют различные и многочисленные трактовки категории «оздоровительный туризм» в отечественной и зарубежной литературе, посвященной современному туризму. В некоторых публикациях используется термин «оздоровительный туризм». Иногда в самостоятельные категории выделяют понятия «лечебный туризм» и «оздоровительный туризм», а в других – термины, сходные с этими понятиями, имеющие более общее значение, например «курортный туризм», «санаторно-курортный туризм», «курортно-восстановительный туризм». Однако из большинства подходов, на наш взгляд, в качестве более подходящего варианта может быть рассмотрен и использован термин «оздоровительный туризм», более подходящий по сути к данному виду туризма.

С этой точки зрения «оздоровительный туризм» можно трактовать как посещение людьми с определенными заболеваниями и проблемами со здоровьем санаторно-курортных или иных курортных, бальнеологических лечебных учреждений, для прохождения курса лечения. Оздоровительный туризм – один из старейших и наиболее популярных видов туризма, обладающий отличительными чертами и индивидуальными особенностями. Этот вид туризма отличается своей исключительной значимостью в потреблении реабилитационных и оздоровительных услуг, оказываемых людям. Кроме того, в отличие от других видов туризма продолжительность таких поездок с оздоровительными целями обычно стандартна и составляет 7, 14, 21, 28 дней [6, с. 235].

Оздоровительный туризм определяется как совокупность отношений и мероприятий, возникающих и связанных с устранением проблем со здоровьем во время путешествия. Основные мотивы таких поездок связаны с устранением проблем, связанных со здоровьем организма за пределами постоянного места жительства, лечением и реабилитацией больных, а также предотвращением возникновения разных заболеваний. При этом оздоровительный туризм может быть организован на территориях с наличием лечебными природными ресурсами, необходимыми для лечения и оздоровления человека, необходимой материально-технической базой и инфраструктурой для осуществления оздоровительных процедур, профессиональным персоналом медицинской службы. Перечисленные тоже являются одним из признаков оздоровительного туризма.

Потенциал и развития оздоровительного туризма в Азербайджане. Важность оздоровительного туризма, который является одним из важных видов туризма для всех стран и обществ, актуальна и для Азербайджана. Богатый потенциал и широкие возможности, характерные для всех видов туризма в нашей стране, аналогичны становлению и развитию оздоровительного туризма.

В Азербайджане достаточно природных лечебных ресурсов, и они считаются основным ресурсным потенциалом для развития оздоровительного туризма. К таким ресурсам относятся природные климатические условия, типы климата, грязевые вулканы, богатые полезными ископаемыми пещеры, солончаки, минеральные и термальные воды, экологически чистые ландшафты, биоразнообразие, лесные (смешанные, однородные) массивы и т. д. [3].

В Азербайджане имеется большое количество источников целебных углекислых, сероводородных, слабоминерализованных азотных, кремнистых, горячих и холодных минеральных вод. Такие целебные воды имеются в большинстве регионов нашей страны, особенно в Кедабеке, Кельбаджаре, Лачине, Нахчыване и др. Термальный минеральный источник, расположенный в Кельбаджаре, выделяется своими целебными свойствами, которые редко встречаются в мире. Пещера «Дуздаг» в Нахчыване также имеет большое лечебное значение.

Нафталановая нефть – целебное минеральное средство, имеющее единственный аналог в мире и богатое нафтеновыми углеводородами. 800 из 1800 целебных грязевых вулканов мира находятся в Абшеронском районе Азербайджане, и более 300 из них активны. Эти грязи можно использовать при лечении заболеваний нервной системы, суставов, урологических, кожных и многих других заболеваний. Помимо Абшеронского района, лечебные грязевые вулканы находятся также в Самухском, Бардинском, Геранбойском, Агстафинском районах [4]. Однако эти средства в основном используются местным населением в примитивном виде.

В целом наличие этих ресурсов свидетельствует о том, что потенциал лечебно-оздоровительного туризма в нашей стране достаточно силен, и только их эффективное использование повысит их роль как одной из основных движущих сил развития отечественной туристической индустрии. Для этого необходимо провести необходимые мероприятия по инвентаризации имеющихся в нашей стране природных средств, оценке их потенциала и определению эффективных направлений их использования.

Особое внимание следует уделить созданию конкурентоспособной системы лечебно-оздоровительного туризма на основе потенциала лечебного туризма Азербайджана. Таким образом, можно будет добиться создания в Азербайджане центров, дестинаций и курортно-оздоровительных агломераций лечебно-оздоровительного туризма и интеграции национальной системы лечебно-оздоровительного туризма в международный рынок лечебно-оздоровительного туризма.

Слабая вовлеченность имеющегося потенциала лечебно-оздоровительного туризма в процесс производства туристской продукции и услуг требует проведения большой работы по развитию и популяризации этого вида туризма. По статистическим показателям развития туризма в нашей стране можно сказать, что доля оздоровительного туризма в общенациональном туризме очень мала.

Количество туристов, посещающих нашу страну по разным видам туризма в зависимости от их цели, приведено в таблице ниже. Эти показатели дают представление о реальном состоянии медицинского туризма в нашей стране (таблица 1).

Таблица 1.

Классификация въезжающих и выезжающих туристов в Азербайджане по видам туризма

Показатели	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Общее количество граждан иностранных государств, прибывших в Азербайджан, чел	2 248,8	2 696,7	2 849,6	3 170,4	795,7	791,8
в том числе по целям поездок:						
в целях туризма:	2 044,7	2 454,0	2 605,3	2 863,50	519,4	461,7
из них:						
отдых, развлекательный туризм	697,1	839,3	1 042,4	1 164,00	164,9	132,4
деловой туризм	691,7	834,4	787,4	850,5	177,5	196,7
лечебно-оздоровительный туризм	41,5	49,1	63,1	63,9	10,4	8,3
религиозный туризм	12,6	14,7	15,3	16,6	3,0	0,9
визит родственников, друзей	562,0	674,9	651,6	719,9	133,2	100,7
другие туристические цели	39,8	41,6	45,5	48,6	30,4	22,7
с другой целью	204,1	242,7	244,3	306,9	276,3	330,1
Количество граждан Азербайджана, выезжающих за рубеж-всего	4 281,9	4 108,9	4 908,1	5 567,70	1 164,6	974,5
в том числе по целям поездок:						
в целях туризма:	3 592,1	3 447,4	4 096,7	4 347,3	746,6	557,9
из них:						
отдых, развлекательный туризм	1 096,1	1 054,9	1 126,3	1 251,7	194,8	197,5
деловой туризм	1 371,6	1 306,5	900,2	848,8	168,5	137,2
лечебно-оздоровительный туризм	192,7	189,6	288,6	268,8	42,9	31,2
религиозный туризм	127,1	120,1	245,3	250,0	39,2	9,5
визит родственников, друзей	613,9	586,1	844,5	876,4	157,9	102,7
другие туристические цели	190,7	190,2	691,8	851,6	143,3	79,8
с другой целью	689,8	661,5	811,4	1 220,4	418,0	416,6

Таблица составлена автором на основе показателей ГСК АР.

Источник: https://www.stat.gov.az/source/tourism/002_3xls [10].

По информации, предоставленной Государственного Статистического Комитета Азербайджанской Республики, общее количество иностранных туристов, приехавших в нашу страну в 2016-2021 годах, составило 12.517.000 человек. Среди них количество иностранных граждан, прибывших на лечение, составляет 236300 человек, что составляет около 1,9% от общего числа туристов. Туристов, приезжающих с целью оздоровительного туризма, больше, чем туристов, приезжающих только с религиозными и другими целями, и в целом это очень мало по потенциалу нашей страны в этом сегменте. Поэтому следует иметь в виду, что важно принять множество мер в этой области.

Как видно, среди целей визитов граждан Азербайджана в зарубежные страны в 2016-2021 годах достаточно высок уровень участия в турах с лечебно-оздоровительными целями. Таким образом, количество граждан Азербайджана, участвовавших в зарубежных туристических поездках в указанные годы, составило 21005700 человек. Из числа туристов, отправившихся в туристическую поездку за границу, на лечение побывали 1 013 800 человек, что составляет 4,82% от общего объема туристической поездки. Это достаточно высокий показатель в общем количестве туристов и показатель того, что медицинский туризм в нашей стране не очень хорошо организован.

Во-первых, количество туристов, выезжающих за рубеж из нашей страны, с целью оздоровление, примерно в 1,7 раза превышает количество туристов, посетивших нашу страну в годы исследования. При этом туристы, приехавшие в нашу страну с целью лечения, составили 1,9% от общего числа прибывающих туристов, а доля туристов, посетивших зарубежные страны с целью оздоровление и лечения из нашей страны, составила 4,8%. Это говорит о том, что качество, стоимость услуг и другие показатели оздоровительного туризма в Азербайджане отстают от аналогичных показателей мирового рынка оздоровительного туризма, в результате чего наша страна имеет отрицательное сальдо по импортно-экспортным показателям лечебно-оздоровительного туризма.

Выводы. Поэтому, несмотря на наличие достаточного лечебно-оздоровительного туристического потенциала, эффективное использование этого потенциала в Азербайджане все еще находится не на должном уровне. Поэтому считаем целесообразным принять дополнительные меры и разработать специальную концепцию развития в данном направлении, чтобы обеспечить развитие лечебно-оздоровительного туризма в комплексе государственной туристической политики, реализуемой в нашей стране.

Литература

1. Барчуков И.С. Санаторно-курортное дело. М., ЮНИТИ, 2007. 303 с.
2. Ветитнев А. М. Курортное дело / А. М. Ветитнев, Л. Б. Журавлева. — М.: КНОРУС, 2007. -528 с.
3. Гасанов А.Н. Туристские ресурсы Азербайджана-богатый источник для многогранного развития туризма. Юбилейна научна конференция с международно участие. Предизвикателства пред туризма през XXI век. I том. София, 2011. с. 37-43
4. Гасанов А.Н. Природные туристские ресурсы Азербайджана. Сервис plus. Научный журнал. № 3, Москва, 2012. с. 12-17.
5. Квита Г.Н., Аршинова А.Н., Зотова Е.Г. Специфика и факторы развития лечебно-оздоровительного туризма. Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования, №7 (57), 2021. С 36-41.
6. Матюхина Ю.А. Организация туристской индустрии. – М.: Альфа-М, 2012. – 304 с.
7. Попова А.А., Щетинина Н. А. Оценка природно-ресурсного потенциала региона как основы для развития лечебно-оздоровительного туризма // Развитие теории и практики управления социальными и экономическими системами. - 2019. №8. С. 23-29.
8. Щербакова, А. А. Индустрия лечебно-оздоровительного туризма и направления ее модернизации [Текст] / А. А. Щербакова, В. С. Орлова // Проблемы развития территории. – 2014. – № 2 (70). – С. 37–48.
9. Press Relize UN WTO. № 10820. Spain, Madrid, 2020.
10. https://www.stat.gov.az/source/tourism/002_3xls